

ЁШЛАРДА ТАФАККУР ТАНҚИДЧАНЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ АХБОРОТ-ПСИХОЛОГИК ТОБЕЛИК ПРОФИЛАКТИКАСИНИНГ МУҲИМ ШАРТИ СИФАТИДА.

Чанкаев Ў.А.

ЎзДЖТСУ., Катта ўқитувчи.

Казоқов Р.Т.

ЎзДЖТСУ., Катта ўқитувчи.

Султанова Н.К.

ЎзДЖТСУ., Ўқитувчи.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14176236>

Аннотация. Ёшларда тафаккур танқидчанлигини ривожлантириши ахборот-психологик тобелик профилактикасининг муҳим шарти сифатида маълумотлар ва фикр-мулоҳазалар ёритилган.

Калим сўзлар. Ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлаш жараёни мураккаб, кўп бўғинли ва тизимли тузилиши, тафаккур танқидчанлиги.

YOUNG PEOPLE CRITICAL THINKING DEVELOPMENT INFORMATION-PSYCHOLOGICAL RESILIENCE PROPHYLAXISING AN IMPORTANT QUALITATIVE CONDITION.

Abstract. Information and opinions are highlighted as an important condition for the prevention of information-psychological addiction, the development of critical thinking in young people.

Key words. The process of ensuring information-psychological security is a complex, multi-level and systematic structure, criticality of thinking.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОФИЛАКТИКА - ВАЖНОЕ КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ.

Аннотация. Развитие критического мышления у молодежи является важным условием профилактики информационно-психологической зависимости. Выделены сведения и мнения.

Ключевые слова: Процесс обеспечения информационно-психологической безопасности представляет собой сложную, многоуровневую и системную структуру, критичность мышления.

Замонавий инсоният жамиятида ахборот ўзлаштирилган сари фақат отиб борувчи ягона захирага, мустақил иқтисодий ва ижтимоий бирликка айланиб бормоқда. Бугунги кунда ахборот узатиш ҳамда қабул қилишнинг янги воситалари оммалашган сари ахборотнинг алоҳида олинган одам ва бутун жамият ҳаётидаги роли тобора ортаётгани кузатилмоқда.

Ҳар қандай ахборотни қисқа вақт ичида дунёнинг исталган бурчагига етказиш имконияти пайдо бўлгач, ахборот-психологик таъсирни амалга ошириш геосиёсий ва иқтисодий мақсадларга етишишнинг ниҳоятда қудратли қуролига айланиб қолганини исботловчи мисоллар кундан кунга ортаёпти.

Бундай шароитда одамлар онгини деструктив мазмундаги, яъни одамларни ноадекват ҳаракат қилишга ундайдиган, уларни кучли маънавий қувват манбаларидан маҳрум этадиган ахборотдан ҳимоя қилиш муаммоси ҳар қайси замонавий давлат учун долзарб аҳамият касб этмоқда.

Мазкур маъруза тезисида ахборот-психологик хавфсизликни таъминлаш ишининг йўналишларидан бири сифатида ёшларда тафаккур танқидчанлигини ривожлантириш имкониятлари, ушбу психологик-педагогик жараённинг илмий-назарий асослари хусусида фикр юритилади. Албатта, мамлакатнинг ахборот-психологик хавфсизлигини таъминлаш жараёни мураккаб, кўп бўғинли ва тизимли тузилишга эга. Шу билан бирга унинг энг муҳим соҳаларидан бири ёшлар билан олиб бориладиган маънавий-маърифий, педагогик-психологик ишлардан ташкил топиши кераклиги ҳам бугунги кунда ҳеч кимда шубҳа уйғотмайди.

Зеро, Президентимиз И.А.Каримов ўз интервьюларидан бирида алоҳида таъкидлаганларидек, “Биз болаларимизни шундай тарбиялашимиз керакки, дунёнинг қайси бурчагидан қандай маълумот келмасин, улар ҳар қандай ҳолатга тайёр бўлиши лозим, бундай ҳуружлардан ўзини йўқотиб қўймаслиги керак. Албатта, уларни фақат ўраб чирмаб, йўқ, болам, у ерга борма, буни кўрма деб бир томонлама тарбия бериш замонга тўғри келмайди. Айтмоқчиманки, ёшларнинг атрофини темир девор билан ўраб бўлмайди”.

Кўриниб турганидек, юртбошимиз ҳам зарарли ахборотдан ёшларни ҳимоя қилишда уларни шунчаки ахборот манбаларидан чегаралашнинг ўзи самарали бўлмаслигини, асосий эътиборни ёшларни ахборотни излаш ва ўзлаштириш жараёнига интеллектуал ва эмоционал жиҳатдан улғайган инсон, яъни иймон-эътиқоди бутун, иродаси бақувват, мастуқил фикрли, энг муҳими, ўз халқи ва ватанининг манфаатларини ҳар нарсадан устун биладиган шахс қилиб тарбиялаб йўналтиришга эътибор қаратиш кераклигини англашга ундамоқдалар.

Шубҳасиз, ахборот-психологик таъзиқларга ёшларни бардошли қилиб тарбиялаш ишининг ўзи бир неча йўналишларда олиб борилиши талаб қилинади. Албатта, бу ишда ёшларда ватанпарварлик, элпарварлик хусусиятини, миллий ғурур ҳиссини ривожлантиришга қаратилган чора-тадбирлар марказий ўринни эгаллаши керак. Бироқ шуни ҳисобга олиш керакки, бу соҳадаги маънавий-маърифий ишларнинг натижаси асосан ёшларнинг бузғунчи ахборот тарқатувчи одамлар ва тузулмаларга бўлган кескин салбий муносабатида акс этиши кўзда тутилади. Ёшларнинг ақлий қобилиятини уларга етказилаётган ахборотнинг ўзидаги мантиқсиз, асоссиз жиҳатларни пайқаш, унинг ортида яширинган ғояни англашга етадиган даражагача ривожлантириш учун тегишли тарғибот-ташқиқот ишларининг ўзи етарли бўлмаслиги мумкин.

Шунинг учун давлат ва халқ келажагига бевосита дахлдор ушбу вазифани ҳал қилишда, бизнингча, ёшларнинг интеллектуал салоҳияти, хусусан, улар тафаккурида танқидий ёндашиш сифатини шакллантириш талаб қилинади. Умумий равишда, тафаккур танқидчанлигига берилган таърифларда унинг одамга ақлий фаолият маҳсулларини танқидий баҳолаш, уларнинг кучли ва заиф жиҳатларини аниқлаш, тахминларнинг қанчалик чинлиги аниқлаштириш учун имконият яратувчи интеллектуал хусусият экани таъкидланади.

Эътиборлиси шундаки, яқин пайтларгача тафаккур танқидчанлиги асосан одам интеллектуал масалани ечишда турли усулларнинг самарадорлигини танқидий баҳолай олиши ва муаммони ҳал этишнинг энг муваффақиятли йўлини танлай билишида намоён бўлиши нуктаи назаридан ўрганиб келинган.

Тафаккур танқидчанлигига турли манбалардан етказилаётган ахборотни саралаш, унинг муаллифи кўзлаётган якуний мақсадни англай олишга ёрдам берувчи функция сифатида эътибор қаратиш кўпроқ реклама саноати ривожланиши билан боғлиқ. Агар тафаккур танқидчанлигига шу нуктаи назардан ёндашилса, уни одамга қабул қилаётган ахборотни ўзида мавжуд бўлган маълумотлар билан таққослаб, ўзаро номувофиқликларни аниқ кўра олишга ёрдам берувчи сифат, деб талқин қилишимиз ўринли бўлади.

Ёшларда тафаккур танқидчанлигини ривожлантириш уларни ахборот-психологик тобеликдан асрашдаги имкониятини, бизнингча, қисқача куйидаги мантиқий изчиллик билан тушунтириш мумкин: тафаккур танқидчанлиги одамни тегишли ахборотни тақдим этаётган одамларнинг тор шахсий манфаатларидан тўлиқ холи эканига шубҳа шу билан ёндашишга ундайди; ахборот тарқатувчининг холислигига шубҳа билан қарай оладиган одам унда келтирилган маълумот бошқа манбаларда қандай баён қилинганини текшириш йўлидан боради; айнан бир нарса-ҳодисалар ҳақида турли хил манбаларда келтирилган ахборотдаги тафовутларга гувоҳ бўлган одам бунинг сабаб илдизлари ҳақида мулоҳаза юрита бошлайди; дастлабки манбада келтирилган ахборотнинг тўлиқ ёки қисман инкорини бошқа манбаларда кўрган одам қайси вариант якунда нима натижага олиб боришини аниқлашга ҳаракат қилади ҳамда ўзининг ва ўзи мансуб гуруҳнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи вариантни ҳаракат учун асос сифатида танлайди.

Бир сўз билан айтганда кўриниб турибдики, тафаккур танқидчанлиги фикрлаш жараёнидаги бир қатор муҳим функцияларни стимуллаштиради. Улар орасида мавжуд ахборотни текшириш учун янги ахборотни қидириш жараёнини стимуллаштириш хусусияти марказий ўринни эгаллайди. Тафаккур танқидчанлиги стимуллаштирувчи кучга эгалиги маҳсус экспериментал тадқиқотларда ҳам тасдиқланган.

Масалан, тафаккур танқидчанлиги юқори даражада ривожланган талабаларда ўқув мустақиллиги кўрсаткичлари ҳам баланд бўлишини кўрсатувчи маълумотлар мавжуд. Қолаверса, тафаккур танқидчанлиги юқори талабалар тегишли масалани ечишнинг дастлабки босқичида бошқалардан кўра кўпроқ тахминлар илгари суриши, лекин кейинчалик оз фурсат ичида ичида ечимни излаш майдонини қисқартиришга ва энг самарали вариантларни ажратиб олишга қодир бўлиши ўз тасдиғини топган.

Демак, тафаккур танқидчанлиги ёшларни бузғунчи ахборотдан ҳимоя қилишда икки хил томондан ёрдам бериши мумкин. Биринчидан, тафаккур танқидчанлиги тақдим этилаётган ахборотнинг ички назоратчиси ролини бажаради. Иккинчидан, тафаккур танқидчанлиги тегишли масалада якуний хулосага келишдан аввал янада кўпроқ ахборотни тўплашга ундовчи стимулятор сифатида хизмат қилади.

Ёшларда тафаккур танқидчанлигини ривожлантиришнинг ахборот-психологик курашдаги роли юқори баҳога лойиқлигини таъкидлаш баробарида бу йўналишдаги асосий амалий масала ушбу тафаккур сифатини ривожлантиришнинг услубий имкониятлари масаласи эканини тан олиш керак.

Албатта, ёшлар билан мулоҳаза юритилаётган йўналишда олиб бориладиган педагогик-психологик ишнинг услубий таъминоти алоҳида катта ҳажмдаги илмий ва ўқув-услубий нашрлар саҳифаларида муҳокама этиладиган мавзу.

Бу йўналишда, масалан, ўқувчи ёшларни одамлар ўртасида кенг тарқалган, кўпчиликда ортиқча саволлар уйғотмадиган, гўёки илмий исботлангандек бўлиб тушуниладиган таъкидларга танқидий кўз билан ёндашиб кўришни таклиф этиш.

Белгиланган мақсадда, шунингдек, умумий равишда, кўпчилик ҳаётий вазиятларга нисбатан ўринли бўлган халқ ҳикматлари қандай ҳолатлар учун яроқсиз бўлиб қолиши ҳақида фикрлаб кўришга ундаш усулидан фойдаланиш мумкин.

Энг муҳими, ёшлар билан ишлаётган ва уларнинг тақдири учун касбий виждони олдида ҳам, халқи олдида ҳам масъул бўлган одамлар бунда қандай усуллардан фойдаланмасин, аввало, ўз фаолиятида мамлакатнинг тинчлиги ва тараққиётига таҳдид солувчи ғоят катта хавф саёз фикрловчи ёшлар эканини бир дамга ҳам унутмаслиги лозим.

REFERENCES

1. Турдубеков У. Б., Расулов А. С., Исмоилов А. А. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 218-224.
2. Raxmatovich M. F. et al. THE STRATEGY FOR DEVELOPING MASSIVE SPORTS IN UZBEKISTAN. – 2022.
3. Qutlimurotov I. X. et al. THE PROCESS OF ORGANIZING EDUCATIONAL ACTIVITIES OF STUDENTS AND MASTERING PERSONAL PROFESSIONAL KNOWLEDGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 869-879.
4. Солиев И. Р. и др. МОРФО-ФУНКЦИОНАЛ ВА АНТРОПОГЕНЕТИК ТАДҚИҚОТ НАТИЖАЛАРГА КЎРА ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ИШЧАНЛИК НАТИЖАЛАРИНИ БАШОРАТ ҚИЛИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
5. Тажибаев С. С. и др. ЖАХОН ЧЕМПИОНАТИ 2022 ЙИЛГИ ФУТБОЛЧИЛАР АНТРОПОМЕТРИК ЎЛЧАМЛАРИ ВА ТЕЗЛИК СИФАТИ ОРАСИДАГИ КОРРЕЛЯЦИЯНИ ЎРГАНИШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
6. Тажибаев С. С. и др. 13-14 ЁШЛИ ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК ҲАРАКАТЛАРИНИ ТАРБИЯЛАШ САМАРАДОРЛИГИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
7. Boltayeva I. T. et al. PERIODS OF PRODUCTION EDUCATION. THE PERIOD OF INITIATION, PREPARATION, ACQUISITION AND COMPLETION OF THE PROFESSION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 561-569.
8. Ganieva M. et al. THE UNITY OF TECHNIQUE, TACTICS AND STRATEGY IN TABLE TENNIS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1175-1183.
9. Usmonova S. H., Akmurodov M., Kazokov R. THE INFLUENCE OF TEMPERAMENT ON THE CHOICE OF SPORTS ACTIVITIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 63-70.

10. Umaraliyeva F. T., Kazoqov R. T. THE ROLE OF SPORTSWOMEN IN THE DEVELOPMENT OF SOCIETY AND IN THE DEVELOPMENT OF SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1124-1131.
11. Mustafayeva N. A., Kazoqov R. T. USING THE MAIN CHARACTERISTICS AND POSSIBILITIES OF THE ELECTRONIC SCHEDULE IN SOLVING ISSUES RELATED TO PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 1115-1123.
12. Kazoqov R. T., Axatov L. K. SPORT TOMOSHASINING ESTETIKASI. – 2024.
13. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
14. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
15. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
16. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
17. Turopovich K. R., Rixsibayevna D. S. ENHANCING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES. – 2024.
18. Kazakov R. T. et al. MULTIMEDIA SYSTEMS AND DISTANCE LEARNING TECHNIQUES IN SPORTS SOX //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 99-105.
19. Казоков Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
20. Казоков Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
21. Казоков Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
22. umayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
23. Yakubov H. XIX ASR BIRINCHI YARMIDA BUXORO VA ROSSIYA DIPLOMATIK MUNOSABATLARIGA DOIR BA'ZI TARIXIY MANBALAR //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.

24. Yakubov H. BUXORO DAVLATINING QO'SHNI MAMLAKATLAR BILAN SAVDO-IQTISODIY VA ELCHILIK MUNOSABATLARI (XVI-XIX ASRLAR) //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6.
25. Husniddin S., Islam M., Kotani K. Farm sizes and adaptation responses to climate change in agriculture: A reflection of Tajikistan's farming culture and history. – 2024. – №. SDES-2024-2.
26. Husniddin S., Islam M., Kotani K. Does the reorganization of large agricultural farms decrease irrigation water availability? A case study of Tajikistan. – 2022. – №. SDES-2022-327.
27. Safarova D. D., Musaeva U. A., Khushvakova N. Y. ПОКАЗАТЕЛИ ПАЛЬЦЕВОЙ И ЛАДОННОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ В АСПЕКТЕ ПОЛОВОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 326-332.
28. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
29. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.
30. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
31. Kazaqov R. et al. MARKETING TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI SPORT TASHKILOTLARI FAOLIYATI SAMARADORLIGINI OSHIRISH YOLLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 572-578.
32. Aripov Y. Y. et al. PROFESSIONAL SPORTNI BOSHQARISH MODELLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 597-587.
33. Jumayev U. X. et al. SPORT SOHASIDA MARKETING FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 588-597.
34. Умаров Д. Х. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 455-462.
35. Рахматова Д. Н. и др. EXPERIMENTAL WORK ON THE ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK AND ITS RESULTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 447-454.
36. Djalilova S., Tursunboyeva L., Kazakhov R. ENGAGING ENGLISH LANGUAGE LEARNING THROUGH SPORTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 386-395.
37. Tursunboyeva L., Djalilova S., Kazaqov R. ABOUT TEACHING SPEAKING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 376-385.
38. Jumayev U. X. et al. " PEDAGOGICAL EDUCATION INNOVATION CLUSTER" MEANS COMMON GOALS AND SPECIFIC INTERESTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 552-560.

39. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
40. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
41. Казоқов Р. Т. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
42. Djurayeva X. X., Xodjiyev R. M., Kazaqov R. T. DIFFICULTIES IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 316-326.
43. Beknazarov S. H. Q., Kazaqov R. T. IDEOLOGICAL THREATS AND IMPORTANT PROBLEMS OF IDEOLOGICAL EDUCATION, NATIONAL HISTORICAL THINKING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1016-1029.
44. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
45. Бойқобилов А. П. и др. ТУРЛИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯДРО УЛОҚТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 30-40.
46. Авезова Г. С., Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ МАШҒУЛОТ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛГАН ТИКЛОВЧИ ВОСИТАЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИГА ТАЪСИРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 205-214.
47. Шопулатов А. Н., Казоқов Р. Т., Хайдарова Г. М. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ БАҲОЛАШ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 197-204.
48. Бойқобилов А. П. и др. ТУРЛИ МАЛАКАЛИ СПОРТЧИЛАР ТОМОНИДАН ЯДРО УЛОҚТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛЛАРИ //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 30-40.
49. Yugay L. P. et al. RECOVERY OF THE BODY OF SHORT-DISTANCE RUNNING ATHLETES DURING SPORTS TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 365-371.
50. Akbarov A. et al. ANTHROPOMETRIC-PHYSIOLOGICAL INDICATORS OF MIDDLE-DISTANCE RUNNERS AND RECOVERY OF THEIR BODY DURING TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 358-364.
51. Kim D. et al. PEDAGOGICAL ANALYSIS OF THE PARTICIPATION OF STUDENT ATHLETES IN THE SWEDISH TEAM AND THE SWEDISH TEAM IN THE UZBEKISTAN CHAMPIONSHIP IN HEIGHT ATHLETICS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 346-353.
52. Nurullayeva D. S. et al. ETHICAL PROBLEMS AND THEM IN THE FIELD OF NATURE SOLUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 480-486.

53. Kazaqov R. T., Djo'rabayev A. M. MEANS OF RECOVERY OF WORKING CAPACITY OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 902-911.
54. Kazoqov R. T., Djo'rabayev A. M. DEVELOPMENT OF CYBER SPORTS IN UZBEKISTAN //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 893-901.
55. Yaqubov F. M. et al. METHODOLOGY OF SELECTION OF 10-12-YEAR-OLD PLAYERS AND ORGANIZATION OF TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1271-1279.
56. Казоқов Р. Т. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА МАХСУС ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ //Fan-Sportga. – 2022. – №. 7. – С. 53-55.
57. Гонашвили А. С. и др. Активный досуг узбекской молодежи в аспекте социологического анализа //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 3. – С. 8-8.
58. Baltayeva I. T. et al. USE OF VIRTUAL LABORATORIES TO CONDUCT FOOTBALL TRAINING //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 709-718.
59. Baltayeva I. T. et al. CREATING AN INFORMATION-EDUCATIONAL ENVIRONMENT USING MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 700-708.
60. Melziddinov R. A., Akramov B. N., Kazoqov R. T. THE RELATIONSHIP OF THE EFFICIENCY OF TECHNICAL-TACTICAL ACTIONS OF FOOTBALL PLAYERS WITH THE LEVEL OF PHYSICAL PREPARATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 1153-165.
61. Umarov D. X. et al. NATIONAL MOVEMENT FOR THE DEVELOPMENT OF PRIMARY CLASS STUDENTS'PHYSICAL PREPARATION USING GAMES //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 732-741.
62. Umarov D. X. et al. THE EFFECTIVENESS OF USING A SET OF SPECIAL EXERCISES IN ANNUAL PREPARATION TRAINING OF SHORT-DISTANCE RUNNERS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 742-753.
63. Шопулатов А. Н. Бўлажак мураббийларда жисмоний тарбия ва спорт асосида маънавий кадриятларни ривожлантириш йўллари //Фан-Спортга. – 2019. – №. 1. – С. 67-72.
64. Boltayeva I. T., Tashnazarov D. Y., Kazaqov R. T. TECHNICAL-TACTICS OF 13-14-YEAR-OLD FOOTBALL PLAYERS EFFICIENCY OF EDUCATIONAL ACTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 91-98.
65. Boltayeva I. T. et al. ANATOMY OF THE EXACT AND NATURAL SCIENCES TEST TASK //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 99-105.
66. Казоқов Р. Т. и др. ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ. – 2024.
67. Umarov D. X. и др. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES OF PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 455-462.

68. Kazoqov R. T. et al. USE OF NATIONAL-SPIRITUAL VALUES IN EDUCATIONAL ACTIVITIES IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 911-918.
69. бКеримов Ф. А. и др. ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND FAMILY COOPERATION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 463-470.
70. Рахматова Д. Н. и др. EXPERIMENTAL WORK ON THE ORGANIZATION OF SPIRITUAL AND EDUCATIONAL WORK AND ITS RESULTS //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 447-454.